

CAPITALIZACIÓN DE LA JUVENTUD Y LA AYUDA INTEGRADORA

Benito Villanueva Haro (*)

La fuerza natural, humana y fortuita ha producido cambios continuos, en momentos y lugares distintos. Hoy la globalización, es producto de una acción evolutiva de querer buscar nuevas formas de convivencia, desarrollo y conveniencia económica, política, social, jurídica, cultural, religiosa, militar, informática, comercial, administrativa (...) La aparición del Internet y consecuentemente el intercambio acelerado de información, viene generando nuevas formas de ingresos individuales y corporativos, celeridad comercial, productividad económica, intelectual, tecnológica (...) teniendo la salvedad sobre sus desventajas y abusos que ocurren en la red; pornografía, paralización del sistema, descarga de virus, violaciones a los derechos de autor, (...)

Ante esta nueva realidad, el manejo oportuno y eficiente de la información genera un poder intelectual, el cual se debe expresar en alguna actividad generadora de riqueza, desarrollo, solidaridad o en alguna propuesta legislativa o decisión política. Como jóvenes, somos los encargados de publicitar, y enseñar conocimientos útiles y necesarios; organizar y planear el tiempo personal y grupal; enseñar el cómo aprender a conocer, entender, hacer y ejecutar la información, los deberes y derechos sobre la base del conocimiento adquirido, hacer aprendices estratégicos y competentes que entiendan y hagan entender nuestra realidad frente al mundo; agruparnos para contribuir con el desarrollo urbano, cultural y social (organizar eventos de arte, música, teatro, danza, cine, deporte, boletines, gastronomía, campañas de salud, conferencias de como constituir microempresas), crear diferentes tipos de trabajos (de dirección, organización, producción, vigilancia, intelectual, artísticos, publicitarios, manuales, de solidaridad, ad honorem a cambio de un conocimiento u experiencia), generar competencia intelectual, inventiva, organizativa (...) honesta; aquello debemos traducirlo en acciones reales de solidaridad y exigir el apoyo de la autoridad política, internacional, informativa, empresarial, judicial, legislativa, vecinal, educativa (colegios, institutos, universidades) y claro esta, el de los amigos y familiares.

Busquemos evitar el ocio y el egoísmo entre los hombres, como hizo el Imperio Inca en el Tahuantinsuyo, con el Ayni (ayuda mutua entre los miembros del ayllu), la Mita (trabajo planificado, remunerado y organizado por el Estado, en donde premiaban a los grupos que generaban mayor productividad) y la Minka (trabajo colectivo obligatorio en obras que beneficiaban al ayllu, quedaban liberados los enfermos, inválidos o los que estuvieran sirviendo en el ejercito).

Tengamos presente que la capitalización de la juventud se basa en el conocimiento y la información que adquiera, comparta y ejecute. No olvidemos que el compartir el conocimiento y la información debe sustentarse en una ayuda integradora que busca generar cadenas de solidaridad social frente a quien no la pueda obtener. Asimismo, el Estado tiene la obligación de multiplicar los mecanismos de acceso al conocimiento y la información, estimulando convenios de cooperación internacional en materia educativa, recreativa y cultural. Sería interesante destinar el dinero que sale del impuesto a la cerveza, el tabaco, el juego de azar u otro vicio, a la capacitación pedagógica y pago de maestros, a crear mayor infraestructura educativa, a buscar o crear mejor material de enseñanza etc.

Hay que puntualizar que la juventud con autoestima, imaginación, entusiasmo y espíritu solidario podrá contribuir con el desarrollo y progreso de su nación.

Como nos dice el Filósofo Argentino Mario Bunge **“El trabajo, bien planeado, nunca será en vano. El conocimiento verdadero y bien distribuido, nunca será desperdiciado y el pueblo esclarecido, unido y bien dirigido, nunca será vencido”**.

(*) Presidente de la Institución Cultural Ratio Iure
 Consejero de Facultad de la Universidad de San Martín de Porres
 Delegado del Instituto de [Investigaciones](#) del Menor en la Facultad de Derecho y [Ciencia Política](#) de la [Universidad](#) de San Martín de Porres
 Investigador en temas Empresariales en la Facultad de Derecho y [Ciencia Política](#) de la Universidad de San Martín de Porres
 Director de la [Revista "Fluxus"](#)
 He colaborado con diversas revistas jurídicas, económicas y culturales como la [Revista "La Gaceta"](#), Astrolabio, Ilustrados, Libreexpresión, IPEC, Juridice, TecnoIuris, Agroterra, Sappiens, Weblog, Libre [Debate](#), Derecho y [Cambio Social](#), Portal Juridico USMP, Centro de [Medios Independientes](#), Derecho de Internte, Portico Legal, Jus Navigandi, La Gacetilla, [Monografías](#) entre otros. Actualmente, Presidente de la Institución Jurídico - Cultural Ratio Iure, he participado en la Movilización Social en el [Programa](#) Internacional para la Erradicación del [Trabajo Infantil](#) IPEC de la [OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO](#) y ahora realizo trabajos último realizo [investigaciones](#) sobre el [Análisis](#) Económico del Derecho
 Tuno de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres

E-mail: benitoharo@yahoo.com
benitoharo@hotmail.com

	Índice	
	HOME	